

RELATO DE EXPERIÊNCIAS: CONCEPÇÕES DE LIMPO E SUJO PARA CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA

EXPERIENCE REPORT: CONCEPTS OF CLEAN AND DIRTY FOR PRESCHOOL CHILDREN

Ana Paula dos Santos Bandeira¹

Márcia de Melo Dórea²

Denise Ana Augusta dos Santos Oliveira³

Universidade do Grande Rio- Unigranrio-Afya, Duque de Caxias-RJ

DOI - **10.5281/zenodo.16956032**

RESUMO

O presente artigo é um relato de experiência sobre a aplicação de um Produto Educacional (PE) intitulado “Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso”, em uma turma de pré-escola (5 anos) da Educação Infantil de uma creche municipal localizada no município de Duque de Caxias/RJ. Para tanto, a pesquisa qualitativa orientou o processo metodológico, articulada a uma pesquisa bibliográfica de autores que versam sobre as temáticas infância, Educação Infantil, ensino de Ciências e promoção da saúde nesta etapa da educação. O estudo busca apontar caminhos para uma iniciação científica da criança pequena, valorizando sua curiosidade natural, sua inserção cultural e sua capacidade de produzir cultura. O texto está organizado em duas partes: (i) Infância, educação infantil, ensino de ciências e promoção da saúde e (ii) O que é limpo e sujo?, explorando narrativas sobre conceitos de limpo e sujo para crianças da pré-escola. As atividades propostas evidenciaram a potência investigativa das crianças e a construção de conceitos relacionados à temática.

Palavras-chave: Infância; Educação Infantil; Ensino de Ciências; Promoção da Saúde, Limpo e Sujo.

1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Saúde (PPGECS) Universidade do Grande Rio - Unigranrio-Afya, Duque de Caxias-RJ, Brasil. Membro do Grupo de Pesquisa “Questões Sociocientíficas nas Ciências e na Saúde”. ORCID id: <https://orcid.org/0009-0002-1898-4864> E-mail: anafabio.bandeira@gmail.com

2 Docente do Programa de Pós-graduação de Ensino de Ciências e Saúde (PPGECS) Universidade do Grande Rio- Unigranrio-Afya, Duque de Caxias-RJ, Brasil. Doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo IMA/UFRJ. ORCID id: <https://orcid.org/0000-0003-1914-690X> E-mail: marcia.dorea.melo70@gmail.com

3 Docente do Programa de Pós-graduação de Ensino de Ciências e Saúde (PPGECS) Universidade do Grande Rio- Unigranrio-Afya, Duque de Caxias-RJ, Brasil. Doutora em Educação em Ciências e Saúde pela UFRJ. Líder do Grupo de Pesquisa “Questões Sociocientíficas nas Ciências e na Saúde”. ORCID id: <https://orcid.org/0000-0001-7791-7755> E-mail: prof.deniseana@gmail.com

ABSTRACT

This article is an experience report on the implementation of an Educational Product (EP) entitled “Do you know what is clean and dirty? Let’s talk about it” in a preschool class (5 years old) in early childhood education at a municipal daycare center in Duque de Caxias/RJ. To this end, qualitative research guided the methodological process, combined with a bibliographic review of authors who address the themes of childhood, early childhood education, science teaching, and health promotion. The study seeks to identify paths to promote scientific initiation in young children, valuing their natural curiosity, cultural insertion, and ability to produce culture. The text is structured in two parts: (i) Childhood, early childhood education, science teaching, and health promotion and (ii) What is clean and dirty?, exploring children’s narratives about the concepts of clean and dirty. The proposed activities revealed children’s investigative potential and the construction of concepts related to the theme.

Keywords: Childhood; Early Childhood Education; Science Teaching; Health Promotion; Clean and Dirty.

1. INTRODUÇÃO

Este relato de experiências tem como objetivo apresentar a aplicação de um Produto Educacional (PE) intitulado “Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso” (Costa e Santos, 2023), desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC), com a finalidade de compreender o que as crianças de uma turma da pré-escola pensam a respeito dos conceitos de “limpo” e “sujo”.

Para isso, à luz de referenciais teóricos que abordam a infância, serão discutidos a educação infantil, o ensino de Ciências e a promoção da saúde no contexto da proposta curricular da primeira etapa da educação básica. Este trabalho está organizado em duas seções: (i) Infância, educação infantil, ensino de ciências e promoção da saúde; e (ii) O que é limpo e sujo?, explorando narrativas sobre conceitos de limpo e sujo para crianças da pré-escola.

A curiosidade e a intencionalidade emergem como elementos cruciais na Educação Infantil, especialmente quando se trata do ensino de Ciências e da promoção da saúde. Desde os primeiros anos de vida, as crianças manifestam uma impressionante capacidade de observar e questionar o mundo ao seu redor, revelando sua natureza investigativa. Essas interações iniciais com o ambiente são fundamentais para a construção do conhecimento científico, pois, conforme enfatizado por Paulo Freire (1996), a curiosidade não é apenas uma característica infantil, mas um impulso que envolve a imaginação, a intuição e a capacidade crítica. Assim, é imperativo que os educadores criem ambientes que estimulem essa curiosidade, transformando o espaço educativo em um território de exploração.

Estudos apontam que atividades que fomentam a indagação e a exploração,

como sugerido por Oliveira (2012), são essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico nas crianças, permitindo-lhes não apenas compreender características naturais, mas também estabelecer conexões significativas com o conhecimento sistematizado. Nesse sentido, a mediação intencional das experiências e vivências das crianças torna-se um fator determinante no processo de iniciação científica na Educação Infantil.

Além disso, de acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001) a iniciação científica não deve ser vista como um campo isolado, mas sim articulada a outras áreas do conhecimento, permitindo que as crianças desenvolvam um olhar crítico e integrado sobre a realidade.

Considerando essas perspectivas, a Educação Infantil emerge não apenas como um espaço de acolhimento e cuidado, mas como um tempo e espaço de formação que promove contextos investigativos, nos quais as experiências vivenciadas contribuem para o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais ao ensino de Ciências e à promoção da saúde nessa etapa da educação básica.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os participantes deste estudo foram 20 crianças com idades entre 5 e 6 anos, pertencentes a uma turma de Pré-escola (5 anos) da Educação Infantil, de uma creche da rede pública localizada no município de Duque de Caxias/RJ. A aplicação do Produto Educacional (PE) foi realizada durante o mês de novembro de 2024, no horário regular das aulas, com duração de uma hora. A organização das atividades seguiu a estrutura apresentada no quadro abaixo:

Quadro 1 – Resumo das atividades para a aplicação do PE “Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso.”

Momentos	Atividades
Sondagem dos conhecimentos prévios das crianças	Roda de conversa sobre limpo e sujo
Sistematizando as narrativas através de desenhos	Desenho em folha de papel sulfite
Ampliando os conceitos de limpo e sujo	Exibição do vídeo-animado “Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso.”

Fonte: Autoras (2024)

A aula foi registrada por meio de diário de bordo e fotografias. Partes consideradas relevantes foram selecionadas para compor este trabalho. Todos os cuidados éticos foram tomados, visto que a creche possui termo de autorização sobre o uso de imagem das crianças para fins de divulgação, assinado pelos responsáveis no ato da matrícula.

Os encaminhamentos metodológicos que nortearam o desenvolvimento deste relato de experiência baseiam-se em uma abordagem qualitativa, a qual orientou o processo de seleção e análise dos dados apresentados neste estudo. Essa abordagem foi alinhada aos pressupostos teóricos que discutem as temáticas da infância, da educação infantil, do ensino de Ciências e da promoção da saúde, conforme os trabalhos de Costa (2023), Oliveira (2012) e Freire (1996). O relato de experiência articula os aspectos discutidos por esses autores, buscando sustentar teórica e metodologicamente a proposta aqui desenvolvida.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS: EXPLORANDO NARRATIVAS SOBRE CONCEITOS DE LIMPO E SUJO PARA CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA

As atividades foram iniciadas com uma breve apresentação da pesquisadora às crianças, bem como uma explicação sobre a proposta da pesquisa, destacando a importância da colaboração delas no desenvolvimento do trabalho. Começamos organizando as crianças para uma Roda de Conversa, para que, juntas, pensassem sobre os conceitos de “sujo” e “limpo”. A metodologia da Roda de Conversa, segundo Oliveira e Messeder (2018), é uma estratégia que coloca os sujeitos envolvidos em uma posição não hierarquizada e favorece o desenvolvimento de atividades discursivas.

De imediato, as crianças se animaram a responder o que pensavam e iniciaram a conversa falando sobre sujeira, demonstrando a percepção da realidade sobre o local onde moram e transitam, como um lugar que desperta preocupação, pois há um terreno baldio próximo à creche, no qual as pessoas descartam lixo. Foram observadas as seguintes falas: “É esgoto! O esgoto é sujo, tia. A água pode ter sujeira” (C1) e “Tem rato na rua, tia! E rato é sujo!” (C2).

Em seguida, citaram baratas e até aranhas como sinônimo de sujeira. Quando indagada pela pesquisadora sobre porque a aranha seria suja, tivemos a resposta: “Ela faz teia na parede e faz sujeira, tem que limpar” (C3). Nessa fala, percebe-se a influência do meio em sua percepção sobre o que é sujo, pois a criança continua o relato afirmando que a “mãe tira as teias da parede” (C3).

Leontiev (*apud* Pasqualini; Lazaretti, 2022) considera que o mundo da cultura não é algo que a criança perceba de imediato, simplesmente pelo fato de estar inserida no mundo. Para que a cultura humana surja para a criança, é necessário que ela exerça uma atividade efetiva, ou seja, se apropriar de um instrumento da cultura significa que a criança precisa se relacionar de forma concreta com os fenômenos culturais. Isso se dá na relação com o outro, seguindo modelos, orientações e instruções daqueles que já internalizaram, ou seja, já se apropriaram da atividade cultural. Para que a criança compreenda os conceitos de limpo e sujo, é necessário que vivencie situações efetivas que permitam interagir com seus pares e, dessa forma, se apropriar desses conceitos.

Foi proposto que pensassem sobre a sujeira no corpo, e a questão do banho dominou as narrativas: “O corpo precisa de banho. Quem não toma banho é sujo” (C4) e “Se a gente está sujo, fica fedorento, e aí toma banho pra ficar cheiroso” (C5). Nesta última

fala, observa-se a contraposição entre sujo e limpo. Já quando questionadas sobre a importância do banho, as crianças falaram das bactérias invisíveis da sujeira, e uma criança relatou: “É importante lavar as mãos, as crianças põem os dedos na boca e dá doença” (C6). Quando questionada sobre essa afirmação, ela disse que a “mãe manda ela lavar as mãos” e que “mãe sabe de tudo” (C6). Aqui, observa-se que as relações de interação entre a criança e o adulto vão inserindo conhecimentos sobre cuidados com a saúde, através de uma situação do cotidiano, como a lavagem das mãos.

Ao se apropriar dos elementos culturais aos quais tem acesso, numa criança se referiu a um personagem das histórias em quadrinhos, conforme se observa na fala a seguir: “O Cascão é sujo, ele não gosta de água” (C7).

Dentro dessa perspectiva, Oliveira (2012) afirma que a criança é vista como um sujeito marcado pela cultura e como um sujeito que produz cultura. Sendo um ser natural, a criança se torna um ser social quando suas necessidades naturais são percebidas e supridas. Sendo assim, a autora reitera que é importante saber como o professor/adulto se relaciona com a criança e o seu tempo, e como ele interpreta essas experiências infantis e atua.

Sendo a curiosidade um fator intrínseco à criança, essa se torna uma força motriz para despertar a vontade de descobrir os porquês dos fenômenos observados ao seu redor. Conforme destacado por Freire (1996), a curiosidade envolve a imaginação, a intuição, as emoções e a capacidade de fazer conjecturas, sendo fundamental à existência humana.

Em seguida, foi entregue a eles uma folha dividida ao meio. De um lado estava a palavra “SUJO” e, do outro, a palavra “LIMPO”. Foi solicitado que registrassem em desenhos o que para eles era sujo e o que era limpo. De acordo com Oliveira e Messeder (2018), o desenho se configura como um instrumento que a criança utiliza para dialogar com o mundo, sendo uma possibilidade de reflexão sobre a realidade observada.

Nessa fase, é importante motivar a participação da criança e não a colocar numa atitude passiva diante do fenômeno que está sendo investigado, como bem conceituou Paulo Freire. Diante de uma educação bancária, na qual a criança seria um mero receptor de conteúdos, sem ter a oportunidade de observar, questionar, elaborar hipóteses e constatar-las ou refutá-las sobre o que está sendo apresentado, Paulo Freire (1996, p. 96) considera que alunos e professores devem manter uma relação “dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve”.

Coadunando com essa afirmativa, Sasseron (2016) enfatiza que as interações discursivas devem ser promovidas pelo professor. Além do olhar atento, o professor precisa estar com os ouvidos aguçados para selecionar as indagações e falas das crianças, pois são essas que devem nortear o trabalho pedagógico em sala de aula. Esse é um exercício diário que o professor deve praticar: a escuta apurada.

Segundo Oliveira (2016), esse não é um trabalho fácil, visto que o professor, muitas vezes, não compreende que ouvir o aluno não se encerra na reprodução das respostas que o professor quer ouvir, mas na possibilidade de o aluno expressar sua pró-

pria voz e, por consequência, sua visão de mundo.

Dentre as produções, após análise das exposições das crianças, podemos categorizá-las em três aspectos em relação ao que consideram como limpo e sujo: corpo, alimento e ambiente.

Quadro 2: Categorização e indicadores nominais sobre a concepção do termos limpo e sujo identificados nas produções.

Categorização	Indicadores de “Limpo”	Indicadores de “Sujo”
Corpo	Tomar banho	Não tomar banho; mãos
Alimentos	Doces; frutas	—
Ambiente	Cama arrumada	Lixo; pia com louça

Fonte: Autoras (2024)

As expressões manifestadas pelas crianças indicam que os conceitos de ‘sujo’ e ‘limpo’ estão diretamente associados às experiências vivenciadas em seu cotidiano. De acordo com Hai *et al.* (2020), a possibilidade de conhecer de maneira mais aprofundada o mundo em que vivem contribui para que as crianças não apenas compreendam esse ambiente, mas também desenvolvam habilidades de raciocínio e expressão. Esse processo favorece a elaboração, a imaginação, a comunicação de suas experiências e o reconhecimento de si mesmas como sujeitos inseridos em um grupo social e em um contexto cultural.”

Dessa forma, ela aprende sobre si mesma, sobre o outro e sobre o meio em que está inserida. Nessas interações, as crianças vão deixando suas impressões sobre sua própria identidade e sobre a cultura à qual pertencem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Questões relacionadas ao cotidiano proporcionam boas fontes de atividades, pois despertam a curiosidade e possuem relação com o meio em que as crianças estão inseridas.

Os referenciais teóricos forneceram embasamento para compreender a temática deste estudo, relacionando-a às vivências no relato de experiência, permitindo ao educador refletir sobre seu papel social e sua intencionalidade ao planejar atividades e contextos investigativos, com o objetivo de contribuir para a inserção da criança em um processo de iniciação científica.

O ensino de ciências e a promoção da saúde nessa faixa etária devem contemplar um aspecto marcante: a curiosidade. As atividades a serem desenvolvidas devem considerar os conhecimentos prévios das crianças e promover seu avanço por meio de atividades que possibilitem a exploração, investigação, vivências e experiências significativas, para que o conhecimento se consolide.

O vídeo-animação “Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso.” proporcionou uma sequência de atividades nas quais as crianças puderam inferir suas narrativas sobre o tema abordado, conferindo uma significativa contribuição para a pesquisa, devido à sua intencionalidade pedagógica e contextualização com o cotidiano das crianças pequenas. O vídeo colocou as crianças como protagonistas no processo de conceituação de “sujo” e “limpo”, com base em suas vivências.

O conceito de “sujo” e “limpo” está intrinsecamente ligado à cultura da qual a criança faz parte, assim como às relações desenvolvidas com os adultos e o meio em que vive. A preocupação com o ambiente, com a limpeza do corpo e dos alimentos reflete as experiências que estão constituindo essa criança como um sujeito sociocultural.

A aplicação do vídeo-animação proporcionou ao grupo de crianças a possibilidade de estabelecer novas concepções sobre o tema, para que se tornem propagadoras desse conhecimento entre as pessoas com as quais convivem. Assim, efetivamente, a atividade se torna uma experiência significativa e contribui para a ampliação da experiência cultural.

REFERÊNCIAS

COSTA, Lenine Bandeira da. **Infância, Saúde e Corpo: uma abordagem antropológica sobre Saúde e produção dos conceitos de limpo e sujo na creche**. Dissertação, PPGE-UNIGRANRIO, 174 p., 2023.

COSTA, Lenine Bandeira da; SANTOS, Beatriz Brandão dos. **Você sabe o que é limpo e sujo? Vamos falar sobre isso**. Rio de Janeiro, 23 p., 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e Terra, 1996.

HAI, Alessandra Arce; SILVA, Debora A. S. M da; VAROTTO, Michele; MIGUEL, Carolina Costa **Ensinando ciências na educação infantil**. 2ªed - Campinas: Alínea, 2020.

LORENZETTI, Leonir; DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 3, n. 01, p. 45-61, 2001.

MELLO, Suely Amaral. Contribuições da teoria histórico-cultural para a educação da pequena infância. **Cadernos de Educação**, n. 50, p. 0 1-12, 2015.

PASQUALINI, Juliana Campregher; LAZARETTI, Lucinéia Maria. **Que educação infantil queremos? Um manifesto em defesa da educação escolar para crianças pequenas**. Bauru, SP. Mireveja, 2022.

OLIVEIRA, Carla Marques Alvarenga. O que se fala e se escreve nas aulas de Ciências. In: **Ensino de Ciências por Investigação**/ Anna Maria Pessoa de Carvalho (org). São Paulo: Cengage Learning, 2016.

OLIVEIRA, Denise Ana Augusta dos Santos; MESSEDER, José Cardoso. Como a criança entende questões sociais: percepções por meio do desenho infantil. **Experiências**

em **Ensino de Ciências** v.13, n.3, p. 48-63, 2018.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de (org.). **O trabalho do professor na Educação Infantil**. São Paulo: Biruta, 2012.

SASSERON, Lúcia Helena. Interações discursivas e investigação em sala de aula: o papel do professor. In: **Ensino de Ciências por Investigação**/ Anna Maria Pessoa de Carvalho (org). São Paulo: Cengage Learning, 2016.